

Resenha

10.5281/zenodo.8423010

PSA: narrativas e ideias em quatro tons – uma resenha do: MANUAL DE APOIO À ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS
AUTORIA: ALEXANDRE ALTMANN, LUIZ FERNANDO DE SOUZA e MARCIA SILVA STANTON

PES: narratives and ideas in four shades - a review of the book: MANUAL TO SUPPORT THE ACTION OF THE PUBLIC MINISTRY: PAYMENT FOR ENVIRONMENTAL SERVICES
AUTHOR: ALEXANDRE ALTMANN, LUIZ FERNANDO DE SOUZA and MARCIA SILVA STANTON

*Fayrusse Correia de Medeiros*¹*Luís de Macêdo Neto*²*Michael Douglas Leite*³*Isabel LausanneFontgalland*⁴

Resumo

O objetivo desta resenha é apresentar conceitos do instrumento econômico PSA com suas aplicações e explicações no sentido de promover a proteção e conservação ambiental. Assim, para melhor apresentar essa escrita, delineou-se o discricionário dos instrumentos econômicos, e exemplificação aplicada ao objeto do estudo, qual seja o PSA, tendo nas Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS e o Novo Código Florestal, um esteio de apreciação. Os serviços ecossistêmicos são os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas, como a regulação do clima, a purificação da água, a polinização de culturas, a proteção contra inundações e a melhoria da qualidade do ar. Esses serviços são muitas vezes subestimados nas áreas urbanas, mas desempenham um papel significativo no conceito interino de bem-estar.

Palavras-Chaves: PSA. Economia do Meio Ambiente. Ecossistemas. Contrato.

Abstract

The aim of this review is to present concepts using PES as an economic instrument capable of promoting environmental protection and conservation. Thus, in order to better present this writing, the discretionary nature of economic instruments was outlined, and examples applied to the object

¹ Mestranda do PPGERN- Universidade Federal de Campina Grande-UFCG. Pesquisador do Leara-UFCG. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-1321-2227>

² Mestrando do PPGERN- Universidade Federal de Campina Grande-UFCG. Contador na Universidade Estadual da Paraíba. Pesquisador do Leara-UFCG. Orcid: <https://orcid.org/0000-0001-9042-471X>

³ Doutorando do PPGERN- Universidade Federal de Campina Grande-UFCG. Administrador e Consultor de empresas. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-9356-1872>

⁴ Coordenadora do Leara. Professora Titular da Universidade Federal de Campina Grande- UFCG. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-0087-2840>

Cadernos do Leara

of the study, which is the PES, with the National Environmental Policy - PNMA, the National Solid Waste Policy - PNRS and the New Forest Code, as a basis for appreciation. Ecosystem services are the benefits that people obtain from ecosystems, such as regulating the climate, purifying water, pollinating crops, protecting against floods, and improving air quality. These services are often underestimated in urban areas, but they play a significant role in the interim concept of well-being.

Keywords: PES. Environmental economics. Ecosystems. Contracts.

Descrição do Organizador

Marcia Silva Stanton, organizadora, formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (1991), possuindo especialização em Direito Tributário pelo IBET (2000), além de especialização em Direito Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2007). Seu mestrado foi em Direito Ambiental (LLM) pela Pace Law School (2011) e atualmente advogada na área de Direito Tributário e Ambiental. Stanton também atuou na Missão Permanente da República de Moçambique junto à ONU, UN, Estados Unidos. Além disso também atuou como pesquisadora e colaboradora do plano de manejo da bacia hidrográfica Pocantico, em Nova Iorque.

Sobre o livro

O manual é subdividido em três partes, sendo a primeira constituída de uma introdução que aborda conceitos e associações inerentes aos Serviços Ecológicos, suas espécies e diversas formas de manifestação. A segunda parte traz um apanhado histórico-teórico acerca do assunto e aborda questões relacionadas aos Instrumentos Econômicos, pois, estes apresentam-se como um importante mecanismo de incentivo às práticas de manutenção, recuperação e melhoria dos serviços ecológicos. Já a terceira parte do trabalho descreve o tema principal do manual, Pagamento por Serviços Ambientais. São apresentados conceitos, elementos essenciais, características de um contrato de PSA além de outros tópicos relacionados ao assunto. O livro destaca as principais causas e consequências da perda de serviços ecológicos, incluindo a destruição de ecossistemas, a fragmentação, a degradação e a poluição dos ecossistemas, a superexploração de espécies e recursos, a introdução de espécies exóticas, o aumento da ocorrência de doenças e as alterações climáticas. Esses impactos são percebidos como ameaças à biodiversidade e à estabilidade dos ecossistemas, enfatizando a importância da conservação e do manejo sustentável para mitigar essas consequências. Por fim, são apresentadas as referências utilizadas para a elaboração desse escrito que é constituído em 106 páginas.

Discricionário do conteúdo

Os últimos 50 anos exigiram uma mudança de enfoque, adequada à correspondente e crescente complexidade do **uso excessivo dos recursos naturais** sem considerar a capacidade de suporte dos ecossistemas, resultando na diminuição do capital natural e a perda dos serviços ecossistêmicos. A partir da década de 70, os economistas apontam diversas causas econômicas para explicar a degradação dos ecossistemas, tais como os subsídios para a agricultura, as políticas de comércio de madeira e as falhas de mercado.

1 O que são **bens públicos**?

São aqueles que possuem as seguintes características: *é não-rival no consumo e seus benefícios são não-excludentes (ou não-exclusivos)*”.

	Bens de uso exclusivo	Bens de uso não exclusivo
Rivais no consumo	A maioria dos serviços de provisão. São capturados pelos mercados	Alguns serviços de provisão (água de alta qualidade, estoque de peixes).
Não rivais no consumo	Alguns serviços de recreação (clubgoods – golfcourses)	A maioria dos serviços de regulação e culturais (beleza cênica)

2 O que são **Externalidades**?

São os benefícios ou custos percebidos por terceiros e que não são contabilizados nos preços de mercado. Dividem-se em i) externalidades negativas, também chamadas *deseconomias externas*, ou ii) positivas, também chamadas *economias externas* (SANDRONI, 2010, p. 276).

3 Do que fala a **TEORIA PIGOUVIANA**?

O Estado passa a cobrar um preço para corrigir as falhas de mercado resultantes das externalidades negativas. O montante deste valor, cobrado através da instituição de um preço, deveria coincidir com o valor do custo marginal suportado pela sociedade, como forma de integrar estes custos ao preço do produto (PIGOU, 1920). A crítica a teoria é que ao colocar um preço na degradação ambiental, ao invés de limitá-la em níveis previamente estabelecidos, não haverá segurança quanto ao montante de degradação que será produzida (HAHN; STAVINS, 1991).

4 Do que fala a **TEORIA COASEANA**?

Cadernos do Leara

A forma mais eficiente de internalizar as externalidades seria garantindo direitos de propriedade e permitindo que os agentes implicados pelas externalidades possam negociar livremente no mercado (COASE, 1960). Os agentes, ao transigirem sobre as externalidades, buscariam uma alocação ótima de recursos, atingindo, assim, a eficiência ou ótimo de Pareto.

5 ECONOMIA AMBIENTAL E ECONOMIA ECOLÓGICA

*Para a **economia ambiental**, a questão ambiental se resume a “um problema de otimização sob restrição que busca respostas sobre como maximizar a utilidade a partir de uma estrutura limitada de meios, ou seja, como alcançar os fins mais satisfatórios sabendo que os meios para os atingir são limitados (...) um conceito basicamente lógico da natureza da economia, que levou à matematização dessa ciência” (MATTOS; HERCOWITZ, 2009, p.12.). As críticas são de que a questão ambiental é mais complexa do que simplesmente o estudo dos meios para a alocação dos recursos ambientais para atingir determinado fim, e que o mercado, por si só, não resolveria a crise ambiental.*

*A **economia ecológica** surge como contraponto à economia ambiental, ao sustentar que o sistema econômico é apenas parte do sistema ecológico – e não o contrário – como pretende a teoria econômica neoclássica. Ela defende que a gestão ambiental deve adotar uma perspectiva “multicriterial”. Ao mesmo tempo, as políticas ambientais não podem estruturar-se apenas em razões ecológicas, pois a ecologia, vista pela economia, não pode explicar questões como o consumo de energia e materiais ou interpretar a distribuição territorial e desigualdades sociais, espaciais e temporais da espécie humana no uso dos recursos naturais.*

6 O que é VALORAÇÃO ECONÔMICA AMBIENTAL (VEA)?

*São os **valores das perdas** experimentadas com o declínio dos bens e serviços providos pela natureza, o valor dos benefícios de sua preservação e calcular o custo de oportunidade quando a questão é preservar ou não determinado ecossistema.*

7 O que é Taxa de desconto?

É aquela usada para determinar o valor presente de benefícios ou custos futuros, sendo sua determinação bastante complexa no contexto ambiental (MOTTA, 2011).

8 O que o THE ECONOMICS OF ECOSYSTEM AND BIODIVERSITY – TEEB busca?

Cadernos do Leara

Chamar a atenção para o fato de ausência nas chamadas mudanças institucionais e nos incentivos, culminam em perdas de biodiversidade, ecossistemas e de serviços ecossistêmicos (o que o TEEB denomina de “capital natural”). Ou seja, as ações que destroem o capital natural continuarão a esquivar-se do pagamento dos custos de suas ações e tentará sempre repassar esses custos para as sociedades pobres e gerações futuras (KUMAR, 2010, p. 05).

PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS (PSA)

1 O que é um PSA?

*É um **instrumento** que busca recompensar todo aquele que, em virtude de suas práticas de manejo recupera, mantém ou incrementa a produção de um serviço ecossistêmico. Segundo Sven Wunder (2005, p. 03), “uma transação voluntária onde um serviço ambiental bem definido é comprado por, pelo menos, um comprador de, pelo menos, um provedor, sob a condição de que o provedor garanta a provisão deste serviço”. Oferece **benefícios** como contrapartida de práticas que melhorem, mantenham ou recuperem o estoque de capital natural necessário à produção de serviços ecossistêmicos os quais seriam provavelmente perdidos ou degradados sem o uso deste incentivo (STANTON, 2013).*

2 Como funciona a transação voluntária?

***Transações voluntárias** podem ser feitas através de **três instrumentos**: a) **compromissos unilaterais** feitos por poluidores e comunicados aos seus diferentes públicos; b) **acordos negociados** entre setores ou grupos para atingir limites e objetivos pré-fixados e; c) **adesão a acordos** cujas principais condições são fixadas pela autoridade pública (HIGLEY, 2001, p. 06).*

3 Como funciona o Incentivo Positivo?

É um incentivo como contraprestação de uma conduta que melhore, mantenha ou recupere a provisão de um serviço ecossistêmico. Pode ser um prêmio ou benefício decorrente da observância do prescrito no antecedente realizam um controle social com ênfase persuasiva e premonitiva, em detrimento do controle repressivo. Num ordenamento promocional, utilizam-se técnicas de encorajamento, ou seja, medidas que buscam tornar a conduta “necessária, fácil e vantajosa” com o objetivo de “encorajar, provocar” comportamentos socialmente desejados (BOBBIO, 2007, p. 14-16).

4 MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, OU MELHORA DE UM SERVIÇO ECOSISTÊMICO

Cadernos do Leara

O objetivo maior e final de um esquema de PSA é a manutenção, recuperação, ou melhora de um serviço ecossistêmico. Definido o serviço, as condutas contempladas na hipótese devem ser aquelas necessárias ao alcance do fim pretendido. Devido a todas estas limitações, apenas quatro tipos de serviços ambientais são comumente objeto de negociação nos diversos países que adotam o PSA: proteção hídrica, carbono, biodiversidade e beleza cênica (WUNDER, 2007, p. 48).

5 O que é **CONDICIONALIDADE**?

*É um dos elementos essenciais de um esquema de PSA, conecta a hipótese à consequência, conferindo sentido e alcance à proposição normativa. Ela vai conferir credibilidade e efetividade ao PSA diferente de **adicionalidade** que significa aquele benefício adicional ao cenário sem a intervenção do PSA, também chamado de “business as usual” (GUEDES; SEEHUSEN, 2012).*

6 Qual a importância dos **CONTRATOS**?

O contrato é um instrumento de incentivo, que contém partes, direitos, obrigações, preço, penalidades e prazo. Costuma-se adotar contrato de prestação de serviços, termo de compromisso, termo de adesão, ou ainda, contrato de doação onerosa.

*O **OBJETO** do contrato é a conduta que resulte na manutenção, recuperação ou melhora de serviços ecossistêmicos.*

*São **QUATRO** os tipos de Serviços Ambientais:*

*a. O **PSA hídrico** é normalmente utilizado para a proteção de serviços ecossistêmicos providos por ecossistemas aquáticos, tais como o fornecimento de água potável, o controle de erosão e assoreamento, a filtragem natural, a recarga de aquíferos, a ciclagem hídrica, etc. (STANTON, 2012, p. 223).*

*b. O **PSA carbono** remunera medidas que resultem em quantidades de carbono armazenadas ou não emitidas para a atmosfera (GUEDES, SEEHUSEN, 2012, p. 40).*

*c. O **PSA biodiversidade** remunera atividades que resultem na proteção de espécies ou habitats.*

*d. O **PSA beleza cênica** remunera a manutenção de paisagens naturais (GUEDES, SEEHUSEN, 2012, p. 40).*

Cadernos do Leara

7 Quem são os **COMPRADORES**?

São aqueles que se beneficiam da provisão de um serviço ecossistêmico é um potencial comprador, o que inclui pessoas físicas e pessoas jurídicas, de direito público e privado.

8 Quem são os **PROVEDORES**?

*São aqueles que se **comprometem** a manter, recuperar ou melhorar um serviço ecossistêmico, mediante a promessa de um benefício. Incluem-se nesta categoria: Indivíduos ou empresas, Governos, Silvícolas, Comunidades tradicionais e ONGs.*

9 Quem deve receber o benefício e como deve ser feita a repartição destes?

*Esta simples pergunta envolve questões relacionadas **a direito de propriedade, equidade e justiça ambiental.***

*Quem deve receber **o benefício e a sua repartição**, a questão é igualmente sensível. Se o objetivo maior da política de PSA é a manutenção, recuperação ou melhora de um serviço ecossistêmico, aquele que recebe o benefício **deve ser o que apresenta as melhores condições de prover o serviço almejado.***

*Pela estreita relação com a terra e forte **dependência dos recursos naturais**, a prestação de serviços ambientais **por comunidades tradicionais, povos indígenas ou pequenos proprietários**, com posse precária, em **situação de vulnerabilidade** e com pouca capacidade de se engajar na complexa negociação que envolve um contrato de PSA; logo, surge, a necessidade de se **construírem salvaguardas que garantam a justa, transparente e equitativa** participação destes **grupos mais vulneráveis**, sem comprometer os objetivos ambientais da política.*

10 Tipos de PSA's:

PSA privados, coordenados e financiados diretamente pelos usuários dos serviços; esquemas de PSA públicos, coordenados e financiados pelo poder público e esquemas de PSA mistos, que englobam a participação de ambos.

11 BENEFÍCIOS MONETÁRIOS E NÃO MONETÁRIOS

O PSA procura induzir comportamentos mediante a oferta de um incentivo positivo, a adequada definição do incentivo oferecido é crucial para a eficácia e eficiência da política.

Cadernos do Leara

Qual o valor a ser oferecido?

No mínimo, equivalente ao custo de oportunidade do provedor do serviço ambiental, sob pena de não ser suficientemente atrativo para induzir a mudança de comportamento.

O incentivo oferecido deve ser monetário ou não?

*O incentivo pode ser oferecido em quaisquer das modalidades identificadas a seguir: dinheiro; crédito facilitado; treinamento e assistência técnica; insumos; equipamentos; serviços e infraestrutura para a comunidade. O **mais comum** é o oferecimento de um pacote de benefícios que englobe várias das modalidades acima listadas.*

12 Qual a importância da Fonte de Financiamento?

É crucial para o sucesso de um esquema de PSA, pois dela dependem os benefícios oferecidos e a sustentabilidade do programa. Seria importante a criação de um fundo específico, contudo, garante maior segurança, planejamento e um melhor controle dos recursos aplicados, tendo em mente que a manutenção deste fundo necessita de transferências regulares e garantidas.

13 Prazo para resultados

*Tendo em mente o tempo necessário para que o PSA promova uma mudança de comportamento no provedor dos serviços ambientais, estipulam-se contratos com duração que **varia de 5 a 10 anos**.*

14 MONITORAMENTO

*A condicionalidade dos pagamentos à provisão do serviço ambiental depende de um mecanismo de **monitoramento eficiente e periódico**, o que requer a elaboração de **uma linha de base** para a **verificação das modificações ocorridas** na provisão do serviço ecossistêmico.*

15 ARRANJOS INSTITUCIONAIS

*Na definição de **quem participa e com quais funções**. Um programa ideal deve contemplar diferentes instituições, de diferentes níveis (local, regional, nacional e, até mesmo, internacional) com funções reguladoras, executoras, financiadoras, de monitoramento e de resolução de conflitos.*

Aplicações dos Instrumentos

1 INSTRUMENTOS ECONÔMICOS

O que são?

Formas de **induzir** um comportamento por um preço ou um prêmio; ou seja, os instrumentos econômicos são aqueles que buscam oferecer um incentivo na forma de um prêmio, ou alterar o preço (custo) de utilização de um recurso, internalizando as externalidades e, portanto, afetando seu nível de utilização ou sua oferta (MOTTA, 2006, p. 76).

2 Forma de prêmios:

São os créditos subsidiados e as isenções de impostos. Nesses, existe um benefício direto do agente econômico, que recebe um prêmio a partir de uma conduta “ambientalmente desejável”. Vamos ter a Bolsa Verde instituída pela Lei 12.512/2011 e o ICMS Ecológico.

3 Forma de preços:

São utilizados para destacar o valor econômico dos recursos ambientais, bens e serviços dos ecossistemas. O objetivo é orientar a escolha dos agentes econômicos de acordo com a escassez e o custo de oportunidade social desses recursos, bens e serviços.

4 SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Lei Federal no 9.985/2000, define as unidades de conservação como: “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” (art. 2º, I da Lei no 9.985/2000).

4.1 SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS NO SETOR DE NEGÓCIOS

Figura 4: Serviços Ecosistêmicos relevantes para as empresas

Fonte: CEBDS, 2012, p.16.

Os participantes desta iniciativa acreditam que deveria haver **incentivos**, incluindo incentivos fiscais, para provedores e conservadores de serviços ambientais. Já que muitos destroem, degradam e fazem o que querem e fica por isso mesmo, já que são julgados e terminam sem pagar absolutamente nada de multa e o final se beneficiem com tudo.

A guisa de conclusão

No Brasil o Projeto de Lei nº 792 de 2007 foi apresentado à Câmara dos Deputados. Apensados a este encontram-se o PL nº 5.487/09 que institui a Política Nacional dos Serviços Ambientais (PNPSA) e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (ProPSA).

No âmbito estadual são citados doze estados brasileiros que criaram ou estão em processo de criação de normas que regulamentam a política de PSA. Mas a principal norma vigente no Brasil que aponta o PSA como uma política de incentivo à preservação e recuperação do meio ambiente é a Lei nº 12.651 de 2012, o novo Código Florestal Brasileiro. Apesar deste já prever o PSA, faz-se necessária a aprovação de uma política a nível nacional que regulamente condições gerais de funcionamento, requisitos de acesso, valor do benefício, fontes de financiamento, meios de verificação e monitoramento e outras condições que viabilizem a aplicação do PSA.

Cadernos do Leara

Outra norma de grande valor já aprovada no Brasil é a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída através da Lei nº 12.305 de 2010. Esta norma se baseia em seis diretrizes, sendo elas: não geração; redução; reutilização; reciclagem; tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada. Porém, sua eficácia depende do empenho conjunto entre setor público, cadeia produtiva e cadeia de consumo.

Referências

ALTMANN, A. **Manual de apoio à atuação do Ministério Público: Pagamento por serviços ambientais**. 1. ed. – Porto Alegre: Andrefc.com Assessoria e Consultoria em Projetos, 2015.